

Individual project on theme "Merops (Linnaeus, 1758)" (MOOC: CompTech in biology)

АВТОР: Агафонова Светлана

Щурки — семейство птиц отряда ракшеобразных. Объединяет 24 вида, обитающие в Европе, Африке, Азии, Австралии и на Мадагаскаре, предпочитающие открытые пространства и засушливые районы. Наибольшего разнообразия достигают в саваннах Восточной и Южной Африки.

Длина 15–35 см. Клюв длинный, острый, кончик отогнут книзу. Крылья заостренные, длинные. Ноги короткие, слабые. Окраска яркая, многоцветная. Самцы и самки окрашены одинаково. Полет быстрый, маневренный; на землю почти не спускаются. Питаются насекомыми, которых ловят на лету. Основу рациона составляют пчёлы, осы и шмели.

Общественная организация некоторых видов очень сложна. Например, стая оседлых африканских белолобых щурок объединяет до 150 особей, принадлежащих к десяткам семейных кланов. Клан составляют 2–5 моногамных семей. Пары постоянны, в семье также живут взрослые дети, помогающие воспитывать своих младших братьев и сестёр. Гнездятся колониями в норах длиной до 2 м.

Рис.2 Внешний вид *Merops apiaster*
Автор фото: Vicente Lourenço.

Рис.1 Карта распространения представителей рода *Merops*

Рис.3 Филогенетическое дерево рода *Merops*

Рис.4 Внешний вид *Merops nubicus*
Автор фото: Nik Borrow.

Золотистая щурка входит в список охраняемых видов в международной Красной Книге. На территории Российской Федерации пчеловедка занесена в категорию охраняемых видов только в южных регионах страны.

К основным причинам вымирания золотистых щурок относится: уменьшение объема кормовой базы (уничтожение насекомых); разрушение привычных областей гнездования; массовый отстрел со стороны пчеловодов из-за повреждения хозяйства.

Гнезда в глинистых и песчаных обрывах самцы и самки копают клювом, ногами отгребая землю назад и выбрасывая ее наружу, затрачивая на это 7–10 дней. Грунт, вынутый при строительстве, весит 10–12 кг. Зеленые щурки иногда выкапывают норы на ровной поверхности, в таком случае ход идёт под углом 45°. На ночь закрывают вход земляной пробкой. Так же поступают и днём, если из норы улетают оба родителя. В кладке 4–7 белых шаровидных яиц. Специальной выстилки в гнезде нет, на дне образуется слой (толщиной 3–4 см) хитиновых остатков насекомых, отрыгнутых насиживающей самкой. Птенцы остаются в гнезде до месяца.

Данный кейс является результатом реализации индивидуального проекта Агафоновой Светланы по теме "Merops (Linnaeus, 1758)" в рамках онлайн курса "Компьютерные технологии в биологии" (автор – А.В. Ваганов) (<https://stepik.org/course/60859/promo>)